

GENÇ MÜTEFEKKİRLER DERGİSİ
JOURNAL OF YOUNG INTELLECTUALS

e-ISSN: 2718-000X

Yıl/Year: 6, Cilt/Volume: 6, Sayı/Issue: 4

Aralık/December-2025

Doğa Kavramı Araştırmaları İçin Yeni Bir Kavram Çerçevesi Önerisi: İçkin ve Aşkın Doğa Ayrımı*

A New Conceptual Framework Proposal for Studies on Concept of Nature: The Distinction Between Immanent and Transcendent Nature

Selime Çınar

Dr. Araştırma Görevlisi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Felsefesi Anabilim Dalı
Dr. Research Asistant, Marmara University Faculty of Theology, Department of Islamic Philosophy

selime.cinar@marmara.edu.tr

<https://orcid.org/0000-0003-0036-2493>

Atıf / Citation: Çınar, Selime. "Doğa Kavramı Araştırmaları İçin Yeni Bir Kavram Çerçevesi Önerisi: İçkin ve Aşkın Doğa Ayrımı", *Genç Mütefekkirlere Dergisi*, 6/4, (2025), 773-805.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.17919537>

Yayın Bilgisi/Publication Information

Makale Türü/Article Type: Araştırma Makalesi

Geliş Tarihi/Date Received: 03.10.2025

Kabul Tarihi/Date Accepted: 29.11.2025

Sayfa Aralığı/ Page Range: 773-805

İntihal: Bu makale, intihal.net yazılımınca taranmıştır. İntihal tespit edilmemiştir.

Plagiarism: This article has been scanned by intihal.net. No plagiarism detected.

Yayıncı / Published by: Nihat DEMİRKOL / TÜRKİYE

* Bu makale yazarın Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 2023 yılında tamamladığı "İbn Sînâ'da Doğa Kavramı" adlı doktora tezinden üretilmiştir.

ÖZET

Hem günlük dilde hem de felsefi bir terim olarak çok sayıda anlamı bulunan doğa kavramı felsefe tarihinde en temelde yapıtaş ve hareket ilkesi anlamında kullanılmıştır. Bir hareket ilkesi olarak hem tek bir cismin kendisine özgü hareketini sağlayan bir seviyede hem de âlemin bir bütün olarak işleyişini ve nizamını sağlayan bir seviyede ele alınmıştır. Bu makale tek doğanın bu iki ayrı seviyede ele alınırken, söz konusu seviyelerin dakik olarak ayırt edilebilmesi için bunları ayrı kavramlarla ifade etmeyi teklif etmektedir. Bunun için Yunan düşüncesinde doğa kavramının tarihine kısaca değinmekte, Stoacılar'dan itibaren bu iki seviyedeki doğaya filozofların felsefi sistemleri içinde işaret etmektedir. Bunlardan birincisine *içkin doğa*, ikincisine *aşkın doğa* denilmesini önermektedir. En temelde felsefe tarihinde kabul görmüş İskenderci ve Yeni-Platoncu içkin ve aşkın doğa anlayışlarının sonraki filozofların tercih ettiği hâkim anlayışlar olduğuna dikkat çekmekte, bu anlayışlar arasındaki işlev benzerlikleri ve mahiyet farklarına işaret etmektedir. Buna göre İskenderci içkin doğa, unsurların hareketlerinin ilkesi olan meyil anlamına karşılık gelirken, aşkın doğa Tanrı'nın inayeti ile feleklerin dönmesi sonucu bu hareketten meydana gelen ilahi güç anlamına tekabül etmektedir. Yeni-Platoncu içkin doğa temelde bitkisel nefse karşılık gelmekte, aşkın doğa ise Bir-Akıl-Nefs-Doğa şeklinde devam eden kozmolojik şemada Nefsin yönetiminde olan, onun bitkisel gücüne karşılık gelen, fakat bir çeşit akliliği olan tümel bir cevher ve hipostaza karşılık gelmektedir. Makalede ayrıca bu adlandırma bağlamında ileri sürülebilecek itirazlara cevap verilmektedir. Bu itirazlar, doğanın tanım gereği içeriden fail olması dolayısıyla içkin adlandırmasının anlamsız, aşkın adlandırmasının yanlış olup olmayacağı, bu yeni kavramlar yerine felsefe tarihinde bu ayrımın yapılması için kullanılan tümel ve tikel anlamlarının neden kullanılmadığı, içkin ve aşkın doğa kullanımlarının özgün olup olmadığı ve nihayet aşkın kelimesinin doğaya metafizik bir fail gibi üstünlük atfedip atfetmeyeceği şeklinde sıralanabilir. Makale bu hususlara cevap vererek içkin ve aşkın kavramlarının kullanımının doğa kavramına dair araştırmalarda yaygınlaşmasını ve bu şekilde bir filozofun doğa görüşü tahlil edilirken ayrı seviyelerdeki doğalar için söylediği ifadelerin yanlış anlaşılmasını önlemeyi, bunu yaparken de ek ifadeler ve kayıtlarla belirginleştirme uğraşısını azaltmayı hedeflemektedir. Böylece bu ayrım farklı filozoflar arasında karşılaştırma yaparken de ortak bir kavram çerçevesi sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Felsefe, Doğa, İçkin, Aşkın, Hareket, Tümel, İlke

ABSTRACT

The concept of nature has been used throughout the history of philosophy most fundamentally in the sense of the element that the bodies are made of and a principle of motion. As a principle of motion, nature has been considered at two levels, first as a source of an individual body's specific motion and second as a governing principle which gives the order to the universe as a whole. This article argues that when nature is addressed at these two distinct levels, they should be expressed with separate concepts in order to distinguish them precisely. To this end, it touches upon the history of the concept of nature in Greek thought and points to philosophers from the Stoics onwards who refer nature at these two levels within their systems. It proposes calling the former *immanent nature* and the latter *transcendent nature*. This article highlights that the main accounts of immanent and transcendent nature which were widely followed by subsequent philosophers in the works of Alexander and Neoplatonists and it points out the functional similarities and essential differences between them. Accordingly, while Alexander's immanent nature that is the principle of the motion of elements corresponds to inclination, transcendent nature is the divine power that arises from the rotation of the celestial spheres through God's providence. Neoplatonic immanent nature fundamentally corresponds to the vegetative soul, whereas transcendent nature is, within the cosmological scheme of the One-Intellect-Soul-Nature, a universal substance and hypostasis under the governance of the Soul, corresponding to its vegetative power, yet possessing a kind of rationality. The article also responds to potential objections in terms of this new terminology. These objections can be listed as follows: whether the designation immanent is meaningless and transcendent is incorrect since nature is by definition an internal agent; why the concepts like universal and particular, used in the history of philosophy to make this distinction, are not used instead of these new concepts; whether the uses of immanent and transcendent nature are original; and finally, whether the term transcendent attributes a superiority to nature as if it were a metaphysical agent. By responding to these points, the article aims to promote the use of the concepts of immanent and transcendent in research on the concept of nature, thereby preventing the misunderstanding of a philosopher's statements about nature at different levels, and reducing the need for clarification with additional phrases and qualifications. In this way, it will also provide a conceptual framework for comparison among different philosophers.

Key Words: Philosophy, Nature, Immanent, Transcendant, Motion, Universal, Principle.

GİRİŞ

Günlük hayatta doğa kelimesini pek çok anlama gelecek şekilde kullanırız.¹ Bu anlamlar temelde iki tür felsefi doğa anlamına irca edilebilir. Bunlardan biri bir şeyin kendisine özgü hususiyetine ve yine kendine özgü hareketinin ilkesine işaret eden kullanımken² diğeri evrendeki genel işleyiş ve düzene işaret eden bir kullanımdır. Bu makalede ben, bir şeyin kendisine özgü hareketinin ilkesi anlamında doğa ile evrendeki düzene işaret eden doğa anlamlarını birbirinden ayırtırmak ve araştırmalarda buna açık ve seçik bir şekilde işaret edebilmek için *içkin doğa* ve *aşkın doğa* kavramlarını ve ayırımını öneriyorum.

Hareket ilkesi olan doğanın iki farklı düzeyde ele alınması gerektiğine dair açık bir beyanı İbn Sînâ'nın (ö. 1037) *Fizik* eserinden takip etmek mümkündür. İbn Sînâ burada, doğa kavramının hem tikel hem tümel olarak kullanılabileceğini belirtir. Şöyle ki tikel doğa karşımızda işaret edebildiğimiz cisimlerin, ateşin, suyun, elmanın vs. doğasıdır. Tümel doğa ise ikiye ayrılır. Birinci anlamda tümel doğa ateş, su, elma olarak işaret ettiğimiz şeylerin zihnimizde, çoğa söylenebilecek şekilde oluşturduğu anlamı ifade eder. Bu anlam mantıksal bir tümeldir. Zihinde bir anlam olarak bulunur fakat dışta bir zat olarak varlığı bulunmaz. İkinci anlamda tümel doğa ise tek bir şeye tekabül eder. Âlemin düzenini sağlayan bir güçtür. Âlem, “tüm”e, yani “küll”e tekabül ettiği için buna nispetle “tüm-el” ve “küll-î” adını alır. Bu doğa bir cevher değildir fakat dışta bulunur. Varlığı sadece zihinde olan bir anlamdan ibaret değildir. Dolayısıyla çoğa da söylenmez.

Doğa, tikel açıdan da tümel açıdan da söylenir. Tikel açıdan söylenen, şahıs şahıs özel doğadır. Tümel açıdan söylenen doğa, ya tür bakımından tümeldir ya da mutlak olarak tümeldir. İkisinin de dış (a'yân) dünyada kaim zatlari yoktur, ancak tasavvur olarak vardır. Sadece tikelin varlığı vardır. Birincisi bir türün korunması için zorunlu olan yönetimin gereği (muktezâ't-tedbîr) olan bir ilke olarak aklettiğimizdir. İkincisi ise

¹ Hem günlük hem felsefi kullanım örnekleri için bkz. James Athanasius Weisheipl, “Aristotle’s concept of nature: Avicenna and Aquinas”, *Approaches to Nature in the Middle Ages Papers of the Tenth Annual Conference of the Center for Medieval and Early Renaissance Studies*, ed. Lawrence D. Roberts, (Binghamton: Center for Medieval & Early Renaissance Studies, 1982), 137-160.

² Presokratikler ve Aristoteles temelinde bir tahlil için bkz. Ivor Leclerc, *The Nature of Physical Existence*, (Londra: George Allen & Unwin Ltd., 1972), 101-21.

bütünün düzeninin korunması için zorunlu olan yönetimin gereği olan bir ilke olarak aklettiğimizdir.³

Dolayısıyla doğanın, mesela ateşin doğası denildiğinde tikel ve tümel olarak kullanılabilen, ateşin hareketinin ilkesine karşılık gelen bir anlamının yanında, âlemi bir bütün olarak tedbir eden bir güç anlamı da bulunmaktadır. İbn Sînâ örneğini sürdürecektir olursak ona göre âlemi tedbir eden doğa feleklerin hareketinden gelen hâkim bir güçtür.⁴ Doğa anlamının bu şekilde ikiye ayrılması İbn Sînâ'ya has değildir. Stoacılarından itibaren filozoflar doğayı iki farklı seviyede ele almış ve bu seviyelerdeki doğaların da birbirinden başka olduklarını çeşitli açıklamalarla vurgulamışlardır. Bununla birlikte filozofların metafizik kabullerine göre doğa görüşleri ve farklı seviyelerdeki doğaları ayırt etmek için kullandıkları kavramlar ve açıklamalar farklılık göstermektedir. Dolayısıyla aslında doğayı iki seviyede ele almalarına ve her bir seviyedeki doğaya benzer işlevler atfetmelerine rağmen ortak bir kavramsal çerçevenin olmayışı incelenen doğanın hangi seviyedeki doğa olduğunu vurgulamak için ek açıklamalar gerektirmektedir. Bu da hem bir filozofta iki seviyedeki doğa anlamını hem de filozofların aynı seviyedeki doğa görüşlerini karşılaştırma konusunda karışıklığa sebebiyet verebilmekte⁵ yahut sürekli yapılan ek açıklamalar ile bir hantallık meydana getirmektedir. Ben bu makalede bu karışıklığın önüne geçmek ve farklı anlamlardaki doğa kullanımlarına doğrudan işaret edebilmek için yeni bir kavramsal çerçeve öneriyorum. Doğayı “içkin” ve “aşkın” kavramlarıyla işaret edilecek farklı seviyelerde ele almayı teklif ediyorum.

İçkin doğa bir cismin hareketinin ve sükûnunun ilkesi olan, o cisme ait olup onun içinde bulunan doğadır. Yukarıda ifade ettiğim üzere bu doğayı her filozof farklı şekilde

³ İbn Sînâ, *Fizik I*, çev. Muhittin Macit ve Ferruh Özpilavcı, (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2004), 46 (çeviri bana ait); İbn Sînâ, *el-Hikmetü'l-meşrikiyye*, Ahmet Özcan, *İbn Sînâ'nın el-Hikmetü'l-Meşrikiyye Adlı Eseri ve Tabiat Felsefesi*, (İstanbul, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1993), 11-2.

⁴ İbn Sînâ, *Metafizik II*, çev. Ekrem Demirli ve Ömer Türker, (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2005), 37. (düzenlendi)

⁵ Doğa tartışmasında seviyelerin tam ayrıştırılmamasından dolayı iddialarda ve ulaşılan sonuçlarda isabet edilmemesi örneği için bk. H. V. B. Brown, “Avicenna & the Christian Philosophers in Baghdad”, *Islamic Philosophy and the Classical Tradition: Essays Presented by His Friends and Pupils to Richard Walzer on His Seventieth Birthday*, ed. S. M. Stern, Albert Hourani, Vivian Brown, (Columbia: University of South Carolina Press, 1972), 35-48. Brown'un burada karşılaştırmalı olarak incelediği görüşlerin birinin âlem seviyesinde doğaya diğerinin ise bir cismin hareketinin ilkesi olan doğaya karşılık geldiği yönündeki diğer bir eleştiri için bkz. Richard M. Frank, “Islamic Philosophy and the Classical Tradition: Essays presented by his Friends and Pupils to Richard Walzer on his Seventieth Birthday. Edited by S. M. Stern, Albert Hourani, And Vivian Brown. Pp. Viii + 549. Columbia: University Of South Carolina Press. 1972. \$25.00.”, *Journal of the American Oriental Society*, 96/2, (1976), 287-88.

açıklayabilmektedir. Dar anlamıyla bakacak olursak, doğa Aristoteles'te sanatın karşıtı olan bir hareket ilkesidir. Şöyle ki, sanat ürünü olmayan, yani yapay olmayan dolayısıyla doğal olan her şey kendi içinde bulunan doğa ilkesi sayesinde kendisine özgü hareketini gerçekleştirir. Bu ilke canlılarda olduđu gibi cansızların da hareketinin ilkesidir. Stoacılar göre bu bitkisel nefse tekabül eder. İskender Afrodîsî'ye (ö. III. yüzyılın ilk yarısı) göre içkin doğa hususen unsurların hareketini mümkün kılan meyil anlamına karşılık gelir. Yeni-Platoncular da Stoacıları takiben bitkisel nefis anlamını kabul ederler. Daha geniş anlamıyla bu doğanın farklı filozoflarca hem madde hem surete, yalnızca surete veya cevhere karşılık geldiğini gördüğümüz gibi, farklı yan anlamlarının da kullanıldığını görebiliriz.⁶

Aşkın doğa ise âleme sirayet eden, onu yöneten, iyi haline doğru götüren yönetici bir güçtür. Bu gücün mahiyeti konusunda yine filozoflar farklı görüşlerdedirler. Stoacılar göre aşkın doğa ateş unsuruna, *pneumaya*, kadere ve en önemlisi Tanrı'ya tekabül eder ve dolayısıyla panteist bir görüş doğrultusunda âleme içkindir. İskender Afrodîsî aşkın doğayı feleklerin hareketinden doğan ve âleme işleyen *ilahi bir güç* olarak kabul eder. Yeni-Platonculara göre ise aşkın doğa hipostazların sonuncusudur, akli bir varlıktır, bir cevherdir, kendi altındaki doğalara pay veren bir tümeldir.

İslam düşüncesinde de içkin ve aşkın doğa görüşlerinde İskender Afrodîsî ve Yeni-Platoncu görüşlerin takip edildiđi veya bunlardan seçme ve mezc yapıldığı görülmektedir. Bu nedenle hassaten bu iki anlayışın önemi açıktır. Bu anlayışlara ve doğanın her iki seviyesinin de buralardaki işlevlerine işaret edecek şekilde Yunan düşüncesinden itibaren doğa kavramının tarihini kısaca özetleyeceğim. Kendilerine içkin ve aşkın olarak atıfta bulunduğum iki farklı seviyedeki doğanın neye işaret ettiğini ele alacağım. Sonrasında önerdiğim kavramsal çerçeveyi hangi anlamda kullandığımı ve bu kullanımın özgünlüğünü temellendireceğim. Ardından filozofların görüşlerinden hareketle neden onların kendi kullandıkları kavramları değil yeni bir kavram çifti kullanmayı önerdiğimi açıklayacağım ve bu kavramların çağrışımlarına değineceğim.

⁶ Doğanın bazı yan anlamları için bkz. Çınar, *İbn Sînâ'da Doğa Kavramı*, 140-6.

1. Doğa Kavramının Tarihi

Milet filozoflarından önceki mitolojik olarak adlandırılan dönemde âlemdeki hareket, oluş ve bozuluş tanrılara dayandırılmaktaydı. İlk Yunan filozofu olarak nitelenen Thales (ö. MÖ 545) her şeyin sudan oluştuğunu ileri sürerek, her şeyin arkhesinin yani ilk ilkesinin ve aynı zamanda doğasının su olduğunu benimsemişti. Thales'in diğer filozofların düşüncelerine teşmil edilebilecek önemli bir diğer iddiası ise "her şeyin tanrılarla dolu" olduğu idi. Bu cümle birden çok hususa ışık tutmaktadır. Birincisi felsefi dönemin, başlarda mitolojik dönemle organik bağlantısını sürdürdüğüne bir işaret olarak okunur. Fakat konumuz açısından daha önemli olan nokta şudur ki, her şeyin tanrılarla dolu olması her şeyin hareket ilkesini kendi içinde taşıdığı anlamına gelir. Nitekim Thales suyuna, Anaksimenes (ö. MÖ 528) havanın, Herakleitos (ö. MÖ 480) ateşin arkhe ve doğa olduğunu ileri sürerken bu düşünceyi devam ettirmektedirler. Dolayısıyla burada doğa iki anlamda kullanılmıştır: şeylerin (i) yapıtaşı ve (ii) hareketinin ilkesi. Bu filozoflarda su, hava ve ateşin şeylerin hem yapıtaşı hem de oluş ve bozuluşu sağlayan hareketinin ilkesi olarak kabul edilmesi onların hилоzoist yani maddecanlıcı olarak adlandırılmalarına neden olmuştur. Zira bir şeyi oluşturan yapıtaşı başka bir ilkeye ihtiyaç duymaksızın o şeyin hareketini de vermektedir. Dolayısıyla doğanın iki farklı anlamı tek bir şeyde toplanmıştır.⁷

Herakleitos'un her şeyin değiştiği, hiçbir şeyin sabit kalmadığı ve ancak sürekli oluşun söz konusu olduğuna dair bir uçta yer alan görüşü,⁸ Parmenides'in (ö. MÖ 450) hiçbir hareketin ve değişimin olmadığı ve her şeyin sabit olduğuna dair diğer uçta yer alan bir görüşte karşıtlığını bulmuştur. Parmenides "varlık vardır" cümlesi ile özetlenebilecek görüşünde hiçbir şeyin yokluktan varlığa gelmediği ve varlıktan da yokluğa gidemeyeceği, her zaman var olduğu ve olacağı, yani ezeli ve ebedi olduğu görüşlerini ileri sürmüştür. Varlık mükemmeldir, boşluk yani yokluk kabul etmeyen sınıksız bir küredir.⁹

Herakleitos ve Parmenides'in iki ucu temsil eden görüşleri arasında yer alan filozoflar Parmenides'in varlık hakkındaki akıl yürütmelerini takip etmişlerdir. Bununla birlikte

⁷ Hилоzoist filozofların doğa görüşleri ve görüşlerin ayrıntılı tahlili için bkz. Ahmet Arslan, *İlkçağ Felsefe Tarihi 1 Sokrates Öncesi Yunan Felsefesi*, (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2006), 73-129.

⁸ Arslan, *İlkçağ Felsefe Tarihi 1*, 180-209.

⁹ Arslan, *İlkçağ Felsefe Tarihi 1*, 215-43.

âlemde bir deęişimin olduęunu da inkâr etmemişlerdir. Dolayısıyla iki görüşü meczetmişlerdir. Bunu yapabilmek için doğayı yapıtaş anlamında almış ve Parmenides'in deęişim kabul etmeyen sabit varlığa yükledięi özellikleri bu yapıtaşlarına nispet etmişlerdir. Buna göre yapıtaş anlamındaki arkheler ezeli, ebedi, deęişmez, mükemmel ilkelerdir. Böylece Empedokles'e (ö. MÖ 435) göre yapıtaş anlamında doğa dört unsura, Anaksagoras'a (ö. MÖ 428) göre varlıksal tohumlara ve Demokritos'a (ö. MÖ 360) göre atomlara tekabül etmektedir. Bu filozoflar yapıtaşlarının sabit kaldıęını hiçbir şekilde varlığa gelmedięi ve yokluęa gitmedięini savundukları için oluşu bu yapıtaşlarının birleşmesi ile bir şeylerin oluşması, ayrışması ile de yok olmasına yüklemişlerdir. Bir şeylerin birleşip ayrışması için ise birden çok olması gerekmektedir. İşte arkhenin su, hava, ateş gibi tek bir unsur deęil de çok sayıda yapıtaşına tekabül ettięini kabul etmelerinden dolayı bu düşünürler plüralist yani çokçu veya çoęulcu olarak adlandırılır. Bu düşüncede yapıtaşlarının deęişime konu olmaması dolayısıyla doğanın hareketin ilkesi olması anlamı açıkta kalır. Bu yüzden de hareketin sebebi olan, dışarıdan bir ilkeye ihtiyaç duyulur. Hareket, oluş ve bozuluş varlığa gelmeyen ve yok olmayan bu yapıtaşlarının bir araya gelmeleri ve ayrılmaları demektir. İşte bunları ayıran ve birleştiren ilke Empedokles'te Sevgi ve Nefret, Anaksagoras'ta Nous ve Demokritos'ta tesadüftür. Böylece doğanın iki anlamı iki ayrı şeye yüklenmiştir.¹⁰

Doğanın yapıtaş ve hareket ilkesi anlamlarının farklı şeylere yüklenmesi Platon'da (ö. MÖ 347) da devam etmiştir. Her şeyin kendisinden pay alarak var olduęu tümel ayrık idealar Platon'da doğanın yapıtaş anlamına karşılık alınabilir. İdealar deęişime konu olmayan, ezeli ve ebedi ilkelerdir. Böyle olduęu için plüralist filozoflarda olduęu gibi hareket etmezler ve hareket vermezler. Platon'da hareket ilkesi idealardan başkadır ve birden fazladır. En temel hareket ilkesi akıl yahut Nefs, yani akılı taşıyan âlem nefsidir. Bununla birlikte Platon plüralist filozofların benimsedięi, âlemde mevcut olan mekanik denebilecek bir zorunluluęu da kabul eder. Fakat zorunluluk gayesiz, düzensiz, zorunlu bir hareket ilkesidir. Bu yüzden bir akıl tarafından kontrol edilmesi gerekir, aksi takdirde düzen deęil kaos ortaya çıkar. Bu yüzden zorunluluk âlem nefsinin yönetmesi gereken bir

¹⁰ Hilozoist filozofların doğa görüşleri ve görüşlerin ayrıntılı tahlili için bkz. Arslan, *İlkçaę Felsefe Tarihi 1*, 261-336.

hareket ilkesidir.¹¹ Nitekim Platonculuk'ta ve Yeni-Platonculuk'ta bütün fiillerin bir nefse dönmesi temel bir ilkeyi teşkil eder. Platon'a göre Demiurgos âlemin nefsi ve cismini bir araya getirendir. Daha sonra Yeni-Platonculuk'ta bu durum oldukça sistemli bir şekilde ifade edilecektir. İdeaların en yücesi olan İyi ideası Bir'e, Demiurgos tümel akla, âlem nefsi tümel nefse ve nefsin yönetimindeki zorunluluk tümel doğaya tekabül edecektir.

Aristoteles (ö. MÖ 322) Platon'un tümellerin tikellerin oluşumunda ve bilgi edinmedeki önemi konusundaki görüşlerini paylaşır. Ona göre de değişimin içinde değişmeyen ilke yani arkhe ve yapıtaşı tümel suretlerdir. Bununla birlikte Aristoteles Platon'un tümellerin ayrıık mevcutlar olduğu görüşüne karşı çıkar. Ona göre tümeller tikellerin zımında bulunmaktadır. Dolayısıyla Platon'un kendisinden pay alındığını iddia ettiği tümel suretler tikellerde içermektedir. Bu tümeller Parmenides'in Varlık'ı ile aynı özellikleri taşır, değişmez, ezeli ebedi, mükemmel, varlığa gelmez, yok olmaz, hareket etmez ilkelerdir.

Bununla birlikte Aristoteles'in Parmenides'in varlığını, Herakleitos'un oluşunu, Platon'un tümellerini bir araya getirirken fakat bu tümellerin de ayrıık olarak bulunmadığını savunurken başka bir hamle yapması gerekmektedir. Zira Aristoteles tikel suretler ile hem varlığı yani sabiteyi hem de oluşun yani hareketin ilkesini karşılamaktadır. Ayrıca doğanın yapıtaşı ve hareket ilkesi anlamlarını tekrar suret bünyesinde birleştirmektedir. Bunun nasıl olduğunu ele alalım.

Aristoteles felsefe tarihinde binlerce yıl kullanılmış olan madde kavramını ortaya atan düşünürdür. Yunanca'da madde kavramının karşılığı olan "hüle", kelime anlamı olarak orman, odun, ahşaba karşılık gelmekte, temelde bir şeylerin hammaddesini karşılamak için kullanılmaktadır. Aristoteles madde-suret ayrımı yaparak maddeyi kuvvenin, potansiyelin; sureti ise fiilin, gerçekleşmiş olmanın ilkesi yapar. Buna göre bir masanın ahşabı, onun varlığa gelme kuvvesine tekabül eden maddesi iken, masanın masa halinde bulunuşu onun bilfiil varlığını ifade eden suretidir. Aristoteles'in kuvve kavramı Parmenides'in şeylerin varlığa gelmemesi ve yokluğa gitmemesini ifade etmek için elzemdir. Buna göre suret ezelden ebede değişmeyen bir şeyken nasıl oluyor da bir ortaya

¹¹ Platon'da akıl sahibi bir nefis yanında düzensiz bir nedensellik ilkesi olarak doğa görüşü için bkz. Francis Macdonald Cornford, *Platon'un Kozmolojisi Timaios Çevirisi ve Açıklaması*, çev. Özgüç Orhan, (İstanbul: Albaraka Yayınları, 2022), 228-292.

çıkarm, bir ortadan kaybolur? Nereye gider nereden gelir? Aristoteles kuvve kavramı sayesinde bir şeyin aslında var olma potansiyeli bulunduğunu, bunun uygun koşulda yani maddede ortaya çıkıp bilfiil hale geldiğini, daha sonra madde elverişli olmadığında tekrar kuvve haline geri çekildiğini iddia etme imkânı elde etmiştir. Buna göre bir şey kuvveden fiile çıktığında ona yoktan geldi demeyiz. Fakat aynı zamanda o ortaya çıkmadan önce bilfiil gerçekleşmiş halde de olmadığından ortaya çıktığında bir oluşun gerçekleştiğini de söyleyebiliriz. Suretlerin yokluğa gitmediğini, değişmediğini ancak o sırada uygun koşullar olmadığı için maddede ortaya çıkmadığını söyleyerek de sabit olduğunu iddia etmeye devam edebiliriz.

Madde Aristoteles'e göre hep surete göreli ve itibari bir kavramdır. Bir şey gerçekleştiğinde ona bakarak, onun bir gerçekleşme potansiyeli olduğundan yani maddesinden konuşabiliriz. Fakat bir şeyin sureti ortadan kalktığında söz gelimi masa kırılıp masa sureti gittiğinde elimizde kalan şey ahşap maddesi değildir. Ahşap suretidir. Bu şeyin maddesi ona nispetle odundur. Böyle suretleri kaldırarak geriye doğru ilerlediğimizde elimizde ulaşacağımız bir madde kalmaz. Madde kendinde var olan bir şey değildir. Bununla birlikte bir şey ancak o şey olma potansiyelinin gerçekleşmiş hali olduğu için Aristoteles hem maddeye hem de surete doğa adını verir.¹² Fakat suret bir cevheri meydana getirmeye daha layık olduğu için ve bir şeye de ancak bilfiil meydana geldiğinde o şey adını verebildiğimiz için, suret doğa adını almaya maddeden daha çok hak sahibidir.¹³ Burada doğa bir şeyin yapıtaşı anlamına tekabül etmektedir. Aristoteles hareket ilkesinin de suret olduğunu ileri sürer.

Aristoteles hareketin ve oluşun kuvveden fiile çıkmak olduğunu kabul eder. Bir şey kuvve halinde ise zaten meydana gelmiş olmadığı için kendisini hareket ettiremez. Bu yüzden ancak bilfiil olan bir şey fiilde bulunarak yani hareket vererek kuvve halindeki bir şeyin oluşmasını sağlar. Bilfiil olan şey de az önce ifade edildiği gibi suret olduğu için burada suret hareketin ilkesi olur. Nitekim Aristoteles bir şeyin meydana gelmesi için gerekli dört nedenin surette özetlenebileceğini ifade eder. Bunu bir çocuk ve baba örneği üzerinden ele alır. Buna göre bir şeyin suri sebebi onun suretidir. Madde zaten surete göreli bir kavramdır. Dolayısıyla bir çocuğun suri sebebi insanlık sureti, maddesi de insan

¹² Aristûtâlis, *et-Tabîa I*, çev. İshak b. Huneyn, (Kahire: el-Hey'etü'l-Mısriyyetü'l-Âmme li'l-Kitâb, 1984), 84-5; krş. Aristoteles, *Fizik*, çev. Saffet Babür, (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2005), 53-5, 193a28-30.

¹³ Aristûtâlis, *et-Tabîa I*, 86; krş. Aristoteles, *Fizik*, 55, 193b6-8.

olma kuvvesidir. Faili babadır. Baba da insanlık sureti sayesinde bilfiildir ve faildir. Böylece fail neden de insanlık sureti olur. Gaî neden de insanlık suretinin yetkinliğidir. Bu şekilde bütün nedenler surette özetlenebilmektedir.

Çoğunlukla bunların [nedenlerin] üçü bire indirgenir. Zira “nedir” “kendisi için olan” da olur. Kendisinden ilk hareketin olduğu şey de tek bir anlamdır. Çünkü insan bir insan doğurur.¹⁴

Aristoteles ayrıca doğanın dört nedenin her birine söylendiğini ifade eder. Dolayısıyla hareketin ve oluşun ilkesi olan doğa da nihai olarak surete söylenebilir.

Genel olarak, varlıkların kendisinden meydana geldikleri şey, doğadır. Onların kendisine göre meydana geldikleri şey de doğadır. Çünkü meydana gelen şeyin, örneğin bir bitki veya hayvanın bir doğası vardır. Nihayet meydana gelmenin kendisi vasıtasıyla ortaya çıktığı, gerçekleştiği şey de doğadır. Ancak bu, bir başka varlıkta bulunmakla birlikte, form ve tür bakımından aynı olan anlamında doğadır. Çünkü insanı meydana getiren, insandır.¹⁵

Aristoteles böylece hилоzoist filozoflara benzer görünerek doğanın hem yapıtaşı hem hareket ilkesi anlamını surette bir araya getirmiş olsa da onlardan oldukça farklı bir şey yapmış olmaktadır. Zira unsurlar artık şeylerin asıl arkhesi ve doğası değil onların doğası olan sureti taşıyan maddeye dönüşmüştür. İşte bu şekilde Aristoteles, hилоzoist filozofların maddeci filozoflar olduğu eleştirisini yöneltebilmektedir.

Aristoteles’e göre doğa “kendisinde arazî değil ilk, bizzat bulunduğu şeyde, hareket etmenin ve durağan olmanın bir tür ilkesi ve sebebidir.”¹⁶ Kendisinde kendi değişiminin ilkesini taşıyan her şeye doğal denir. Buna göre hem canlılar hem de toprak, su, hava ve ateş unsurları sanat ürünlerinden yani yapay nesnelere farklı olarak kendi değişimlerinin ilkesine sahip oldukları için doğa sahibidirler.¹⁷

¹⁴ Aristütâlis, *et-Tabîa I*, 137-8; krş. Aristoteles, *Fizik*, 81, 198a22-8.

¹⁵ Aristoteles, *Metafizik*, çev. Ahmet Arslan, (İstanbul: Sosyal Yayınlar, 1996), 328, 1032a22-5.

¹⁶ Aristütâlis, *et-Tabîa I*, 79, krş. Aristoteles, *Fizik*, 51, 192b20-23.

¹⁷ Aristoteles, *Fizik*, 50-1, 192b9-11; Aristütâlis, *et-Tabîa I*, 78.

Aristoteles'in "doğa bir şeyi boşuna yapmaz"¹⁸ veya "hilkat garibelerinin oluşması doğanın bütününün dışında ve ona aykırı değildir"¹⁹ anlamına gelen cümlelerinde adeta kişileşmiş gibi hissedilen vurgular mevcuttur. Fakat bu ifadeler ancak âlemdaki düzenli bir işleyişe işaret edebilir.²⁰ Aristoteles'in doğal nesnelere suretlerine tekabül eden doğa dışında âlemin hareketini ve düzenini sağlayan başka düzlemde bir doğa öngörmediği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bir cismin hareketinin ilkesi anlamı dışında ikinci bir seviyede doğa anlayışını benimsememektedir.

İki farklı seviyede doğa anlayışı Aristoteles'ten sonra gelen Stoacılar da ortaya çıkmış ve Meşşâî sistem içinde onlardan aldığı ilhamla İskender Afrodisî tarafından geliştirilmiştir.

Yukarıda da ifade ettiğim gibi panteist bir anlayışa sahip olan Stoacılar âleme nüfuz etmiş olan Tanrı'nın *pneumaya*, ateş unsuruna, kadere ve konumuzla ilgili olarak âlemi tedbir eden Doğa'ya tekabül ettiğini kabul ederler. Dahası Tanrı'nın her cisimde başka bir biçimde tezahür ettiğini savunurlar. Buna göre Tanrı'nın unsurlarda tezahür edişi onların bir arada bulunması (*heksis*) olarak karşımıza çıkar. Bitkilerdeki tezahürü doğa (*füsis*), hayvanlardaki nefis (*psüke*) ve insanlardaki ise yönetme gücü (*hegemonikon*) biçimindedir.²¹ Böyle olunca Stoacılar da yapıtaş ve hareket anlamı Tanrı özelinde birleşmiş durumda olsa da ilk defa hareket ilkesi anlamının iki seviyeye ayrıldığı görülmektedir. Aristoteles'te görmediğimiz bu ayrım sonra gelen filozofların doğa ve nefis ayrımı üzerine düşünmesini teşvik etmiştir.²²

Stoacıların doğa ve nefis arasında böyle bir ayrıma gitmelerinin ve buna ek olarak iki ayrı seviyede doğa görüşü ortaya atmalarının, onların bazı diğer görüşleri ile birlikte panteist

¹⁸ "Oysa Tanrı ile doğa hiçbir şeyi gereksiz yere yapmaz." Aristoteles, *Gökyüzü Üzerine*, çev. Saffet Babür (Ankara: Bilgesu Yayıncılık, 2013), 18, 271.33.

¹⁹ Aristoteles'te hilkat garibelerinin tümel doğanın gayesi içinde yer aldığı için bkz. Aristotle, *Generation of Animals*, çev. ve not. C. D. C. Reeve, *Generation of Animals & History of Animals I, Parts of Animals I*, (Indianapolis: Hackett Publishing Company, 2019), 147, 770b1-17.

²⁰ Aristoteles'ten önce doğanın tanrılara atfedilerek aşkın bir anlam yüklenmesi konusunda ve Aristoteles'in de doğa kavramını adeta bir kişiymiş gibi kullanması fakat bununla birlikte bunu kastetmemesi, bu kullanımın yalnızca doğanın gayeli oluşuna işaret etmesi hususunda bkz. Anthony Preus, "Aristotle's 'Nature uses...'", *Apeiron*, 3/2, (1969), 20-33.

²¹ <https://plato.stanford.edu/entries/stoicism/#Phys> erişim: 18.09.2025 00.31; Melike Molacı, *Stoa Fiziği*, (İstanbul: Çizgi Kitabevi, 2020), 173-5.

²² Richard Sorabji, *Philosophy of the Commentators, 200-600, vol. 2: Physics*, (Londra: Duckworth, 2004), 44; Sorabji, "Introduction", *Simplicius On Aristotle Physics 2*, çev. Barrie Fleet, (Londra: Bloomsbury Publishing, 2014), 2; Sorabji, "Nature and God", 222.

anlayışlarını eleştiriyor olmasına rağmen²³ İskender Afrodisî için bir ilham kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. İskender'in konumuz açısından doğa anlayışına iki büyük katkısı söz konusudur. Birincisi İskender doğayı nefsin mukabilinde bulunan ve fail olan ilke saymış, onu unsurların tek yönlü hareketlerinin ilkesi kabul etmiş ve Aristoteles'te merkezî bir önemi bulunmayan meyil kavramı ile eşleştirmiştir. İkinci olarak ise ayaltı âlemdeki oluş ve bozuluşun sebebi olan ve feleklerin hareketinden doğan ilahi bir güç olarak tanımladığı ikinci bir doğa kavramını ortaya atmıştır.

İskender, doğa ve nefsin hareket ilkesi olmasının kendilerinde buldukları cisimlerin türlerine göre değiştiğini ifade eder. "Nefs doğal organik cismin yetkinliği" iken "doğa dar ve ilk anlamıyla basit, organik olmayan cisimde yer alır."²⁴ Ardından İskender hususi anlamdaki bu doğayı bir unsurdaki meyil ile özdeşleştirir. Şöyle ki her cisim bir güdü (*iştiyak*) sayesinde hareketini gerçekleştirir. Nefsleri olan cisimler yani canlılar arzu güçleri sayesinde hareketlerini gerçekleştirirken, nefsleri olmayan cisimler yani temelde unsurlar kendi içlerinde bulunan meyil sayesinde hareketlerini gerçekleştirirler.²⁵

İskender unsurların hareket ilkesi olan meyil olarak adlandırabileceğimiz doğa anlayışının yanında, yine Aristoteles'te bulunmayan ve Stoacılarıdaki *pneuma* anlatısına ilk bakıldığında oldukça benzer görünen bir doğa görüşü daha ortaya atmıştır ve doğayı ilahi güç olarak tanımlamıştır.²⁶ Bu görüşe göre Tanrı'nın âleme yönelik bir inayeti söz

²³ Robert B. Todd, *Alexander Of Aphrodisias On Stoic Physics A Study Of The De Mixtione With Preliminary Essays, Text, Translation And Commentary*, (Leiden: Brill, 1976), 143, 226.24-30; Richard Sorabji, *Philosophy of the Commentators, Physics*, 42. İskender burada Stoacıları Tanrı'yı bir kil ustasının her şeyi kilden yapması gibi maddeye sirayet edip sivrisineklerin ve kurtçukların sürekli olarak oluşumuna kendini adanmış bir zanaatkar gibi görmelerini eleştirmektedir.

²⁴ Simplicius, *On Aristotle Physics* 2, 21, 268.18-21.

²⁵ İskender, *Fi Mebadii'l-küll*, thk. ve çev. Charles Genequand, *Alexander Of Aphrodisias On The Cosmos*, (Leiden: Brill, 2001), 44-46; krş. İskender, "Filozof Aristoteles'in Düşüncesine Göre Külli İlkeler Hakkında İskender Afrodisî'nin Makalesi-1", çev. Kamil Sarıtaş ve Hasan Tanrıverdi, *Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 1/1, (2012), 233-244. Ayrıca, "İlahi cisim onu düşünmek ve ona benzemeye dair arzu ve iştiyak ile hareket ettirilir." Alexander, *Quaestiones 1.1-2.15*, çev. R.W. Sharples, (Ithaca: Cornell University Press, 1992), 18, q. 1.1.

²⁶ Shlomo Pines İskender'in, ona aidiyetinde şüphe bulunmayan *De Mixtione* eserinde Stoacı Cyrippus şahsında Stoacıları eleştirdiğini ve âleme sirayet etmiş Tanrı biçimindeki doğa görüşünü reddettiğini gerekçe göstererek bu görüşün İskender'e ait olmasının mümkün olmadığını ileri sürer. Buna göre ya İskender'in görüşlerinde kronolojik bir değişim veya bu metinde bir tashif söz konusu olmalıdır yahut bu metin İskender'e ait olmamalıdır, bkz. Shlomo Pines, "The Spiritual Force Permeating the Cosmos According to a Passage in the Treatise on the Principles of the All Ascribed to Alexander of Aphrodisias", *Studies in Arabic Versions of Greek Texts and in Mediaeval Science, Collected Works vol. II*, (Leiden: Brill, 1986), 252-55. Genequand, Pines'in bu iddiasını mübalağalı bulur. Zira bu metinde sözü edilen ilahi güç, Tanrı'ya özdeşleştirilmemektedir. Tanrı âlemden ayırık bulunmaktadır, bkz. Charles Genequand, *Alexander Of Aphrodisias On The Cosmos*, (Leiden: Brill, 2001), 2.

konusudur. Fakat bu inayet ezeli ve ebedi olmaları dolayısıyla feleklere yönelik değildir. Sadece ayaltına yöneliktir²⁷ ve ayaltında da her bir ferde tek tek değil de umumi bir şekilde türlere yöneliktir.²⁸ Tanrı hareket etmeyen hareket ettirici olarak feleklerin hareketini sağlar. İşte İskender'e göre ilahi cisimler olan feleklerin hareketlerinden, doğa denilen ilahi bir güç meydana gelir. Bu güç ayaltı âleme sirayet ve nüfuz eder ve burada yer alan şeylere hazır bulunuşluklarına göre²⁹ suretlerini verir.

[Ayaltı unsurların] fail nedeni ve onların hareketlerinin ilkesi anlamındaki [neden] ilahi [göksel] cisimlerin ezeli hareketidir ve bu [ayaltındaki] cisimlerde, onların bu [göksel olanlara] yakınlığından dolayı meydana gelen güçtür ve bu makul bir şekilde "doğa" olarak adlandırılabilir. Zira bu güç doğa ile ve doğaya göre meydana geldiğine inanılan her şeyin sebebidir.³⁰

Ona göre ilahi güç olan doğa basit cisimlerin hem meydana gelişlerinin hem de farklı farklı olmalarının sebebidir.³¹ Yine ilahi güç olan doğa, ayaltında basit cisimlerin suretlerini almalarını sağladığı gibi, bu basit cisimlerin birbiriyle karışıp yeni terkipler oluşturmasının, bu terkiplere suret vererek bunların neticesinde bileşik cisimlerin de oluşmasının yani bütün cisimlerin meydana gelmesinin nedenidir. İskender bu doğanın ikinci bir doğa olduğunu bizzat vurgulamakta ve onun meyle karşılık gelen doğadan ve nefsten başka bir doğa olduğunu ifade etmektedir.³²

Konumuz açısından diğer bir önemli doğa görüşü Plotinos'a (ö. 260/270) aittir. Plotinos'un tek bir cismin hareketinin ilkesi olan doğaya dair ayrıntılı bir görüş ortaya koymadığı, bitkisel nefse doğan denildiği konusunda Stoacıları izlediği görülmektedir. Onun odağı âlemin, Bir'den sudur edişi ve ilk ilkedden taşan bu varlık anlamının ayrıntılandırılmasına yöneliktir. Konumuz bakımından ele alacağımız husus ise onun

²⁷ İskender, *Fî Mebâdii'l-küll*, 91-93

²⁸ Alexander, *Quaestiones 1.1-2.15*, 84, q. 1.25.

²⁹ İskender, *Fî Mebâdii'l-küll*, 114; Alexandre d'Aphrodise, *Traité de la Providence, Version arabe de Abū Bişr Mattā ibn Yūnus*, çev. Pierre Thillet, (Paris: Editions Verdier, 2003), 20.

³⁰ Sorabji, *The Philosophy of the Commentators, vol. 2: Physics*, 41-42.

³¹ Sharples buranın çevirisinde, üç bölüme ayrılmış olan bu kısımda, birinci bölümün sorunun ortaya konması, diğer iki bölümün de bu sorun için teklif edilen çözümler şeklinde kurgulandığını belirtir ve Aristoteles ve İskender'in yazım tarzında genellikle ikinci sırada önerilen çözümün tercih edilen çözüm olduğunu ifade eden Paul Moraux'u ve Moraux'u izleyen Silvia Fazzo'nun görüşlerini benimsemektedir. Ben de onu izliyorum. Bkz. Alexander, *Quaestiones 1.1-2.15*, 93-4, d. 307, q. 2.3.

³² Alexander, *Quaestiones 1.1-2.15*, 96, q. 2.3.

kendi başına kaim, bir hipostaz, akli bir cevher, olan doğa görüşüdür. Bu doğa anlayışı onun kozmolojik şemasında ortaya konur.

Plotinos mevcut olan her şeyin yani âlemin tamamının kendisinden kaynaklandığı ilkenin Bir olduğunu benimser. Bir'in akletmesi dolayısıyla ondan Varlık sadır olur. Sudur eden bu Varlık yüzünü Bir'e yönelttiğinde Akıl olur ve bütün akli suretler kendisinde hasıl olur.³³ Nitekim Akıl bir yönden Akıl'dır, diğer yönden ise aklî suretlerin tamamıdır.³⁴ Varlık ve Hayat anlamları Akıl'ın kendi anlamıyla birlikte Akıl'da bir arada bulunur. Aklın kendine özgü fiili olan akletmesi sonucunda ondan Nefs taşar. Bu taşma Akıl'ın Bir'den taşmasına benzer. Nefs'in akli âlem ve duyusal âlem arasında bir geçiş sağlama işlevi vardır. Akıl'dan akli ilkeleri veya suretleri (*logoi*) alır ve bunlar aracılığıyla maddi âlemi varlığa getirir ve yönetir.³⁵ Yine Akıl ve Nefs'in ilişkisi minvalinde Nefs'ten Doğa taşar. Plotinos Doğa'nın da akletmesinin söz konusu olup olmadığını tartışır. Çünkü akletmeyen bir şey varlık yani suret veremez, oluşa sebep olamaz. Bundan ötürü Plotinos'a göre Doğa, İskender'in benimsediği gibi gayrı akli olan, kendi kendine mekanik bir şekilde fiilde bulunan bir güç değildir.³⁶ Tıpkı diğer hipostazlar gibi akletmektedir. Bununla birlikte Doğa'nın akletmesi diğer hipostazlara kıyaslandığında en zayıf olan akletmedir. Bu zayıflık sebebiyle Doğa, Nefs'in Akl'a yüzünü dönerek onu akledebilmesinin aksine kendisinin ilkesi olan Nefs'e dönemez ve onu akledemez. Fakat Plotinos'a göre eğer doğa zayıf bile olsa bir tür akletme gücüne sahip olmasaydı herhangi fiilde bulunması mümkün olamazdı. Hâlbuki Doğa'nın başka şeyleri meydana getirdiği görülmektedir. Plotinos'a göre Doğa bir tür Nefs'tir, daha zayıf bir Nefs sayılabilir. Bu sebeple de daha zayıf bir akletme gücü vardır. Bunu uyuyan bir kimsenin düşünmesi örneğine benzetebiliriz.³⁷

Plotinos'un bu görüşü adeta Doğa'yı daha zayıf olsa da nefis türünden ayrı bir cevher ve hipostaz sayar gibi hissettirmektedir. Ancak hem hipostazların sadece üç tane olduğunu

³³ Plotinus, *The Enneads*, çev. Stephen Mackenna, (Londra: Faber and Faber Limited, 1969), 573, VI.7.15.

³⁴ Plotinos'ta Akıl ile akli suretlerin ilişkisinin bir incelemesi için bkz. İbrahim Halil Üçer, *İbn Sînâ Felsefesinde Suret, Cevher ve Varlık*, (İstanbul: Klasik Yayınları, 2017), 264-77.

³⁵ A. H. Armstrong, "Plotinus", *The Cambridge History Of Later Greek And Early Medieval Philosophy*, ed. A. H. Armstrong, (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), 250-2.

³⁶ Plotinus, *The Enneads*, 573, VI.7.15. 239, III.8.2.

³⁷ Bu konuda ayrıntılı bir inceleme için bkz. John Deck, *Nature, Contemplation and The One*, (Canada: University of Toronto Press, 1967), 64-72.

ileri sürmesinden hem de diğer bazı pasajlardan³⁸ yola çıkıldığında Plotinos'un Doğa'yı ayrı bir hipostaz ve cevher değil Nefs'in bir alt kısmı saydığı görülmektedir. Bu nedenle de Doğa'nın Nefs'in kendisi aracılığı ile maddi âlemi yönettiği, temelde de Nefs'in bitkisel gücüne karşılık gelen bir parçası olduğu anlaşılmaktadır.³⁹

Âlemi yöneten Doğa'nın Nefs'ten ayrı bir hipostaz olarak vazedilmesi Proklos (ö. 485) tarafından yapılır. Proklos, Plotinos'un kozmolojik şemasını benimsemekle birlikte Plotinos'un Akıl'da içerildiğini kabul ettiği Varlık ve Hayat anlamlarının Akıl'dan önce bulunan ayrı hipostazlar olduğunu ileri sürer. Konumuzla bağlantılı olarak ise Doğa'yı da Plotinos'un aksine ve onu eleştirerek Nefs'ten başka bir hipostaz sayar.

Proklos'a göre Doğa feleklerden kaynaklanan bir güç değildir. Ona göre "Doğa bütün âleme kendi güçleri aracılığıyla bir yön verir, bunu feleği kendi en üst noktasında korumakla, oluşu felek aracılığıyla yönetmekle ve her yerde tikeller ve tümeller arasındaki bağı güvence altına almakla yapar."⁴⁰ Felekler ayaltı âlemdeki oluşu ve bozuluşu yönetirler.⁴¹ Yeryüzündeki hava olaylarını ve iklimleri de yönetirler.⁴² Ayrıca astrolojik etkileri de mevcuttur.⁴³ Fakat feleklerin tüm bu etkileri İskender'de olduğu gibi doğayı meydana getiren etkiler değildir, tam tersine Doğa bu sistemde felekler aracılığı ile her şeyi tedbir etmektedir. Doğanın âlemi tedbir etmesi yani yönetmesi ve düzenlemesi, ona hareket vermesi ve verdiği bu hareket sayesinde Nefs'in Akıl'dan almış olduğu akli suretleri ondan alarak ayaltındaki cisimlere aktarması ile gerçekleşir.⁴⁴ Bir şeyin suret alması onun oluşa gelmesi yani varlık bulması anlamına gelmektedir.

³⁸ Gerson, 4.4.13.3-5'e işaret etmektedir, Lloyd P. Gerson, "Plotinus on Logos", *Neoplatonism and the Philosophy of Nature*, ed. James Wilberding and Christoph Horn, Oxford Scholarship Online, 2012, 22, dn 20.

³⁹ Plotinus, *The Enneads*, 380, V.2.1.

⁴⁰ Proclus, *Commentary on Plato's Timaeus*, v. 1, çev. Harold Tarrant, (New York: Cambridge University Press, 2006), 105, 11.15-18.

⁴¹ Proclus, *Commentary on Plato's Timaeus*, v. 3, çev. Dirk Baltzly, (New York: Cambridge University Press, 2007), 96, 48.2-4.

⁴² Lucas Siorvanes doktora tezinde, feleklerin iklimlere ve hava olaylarına olan etkisinin klasik düşüncede tartışmasızca benimsendiğini belirtir ve bu konuda Aristoteles'e, Batlamyus'a ve İskender'e atıf yapar. Bkz. Lucas Siorvanes, *Proclus on The Elements And The Celestial Bodies Physical Thought In Late Neoplatonism*, (Londra, University College London, Doktora Tezi, 1986), 224.

⁴³ Proclus, *Commentary on Plato's Republic*, v. 2, çev. Dirk Baltzly, (Cambridge: Cambridge University Press, 2022), 13. bölüm. Düğün tarihleri ve çocukların bu tarihlere göre doğması vb. Ayrıca bazı mekanların kutsal ve tanrısal olması hususunda feleklerin etkisi için bkz. Proklos, *Commentary on Plato's Timaeus*, v. 1, 235-6, 139.18-140.15

⁴⁴ Proclus, *Commentary on Plato's Parmenides*, s. 164-5, 795vd.

Doğa bütün âleme, göğü en yüksek noktasından muhafaza ederek, oluşu gök aracılığıyla yöneterek ve her yerde tikellerle tümeller arasındaki bağlantıyı koruyarak, kendi güçleri aracılığıyla yön verir. ... o, her şeye, bir engelleme olmaksızın nüfuz eder ve onlara hayat üfler. Onun sayesinde en cansız şeyler dahi bir tür hayattan pay alır ve bozulan şeyler onda bulunan belirli suretlerin sebepleri aracılığıyla varlıklarını sürdürerek âlemde ebedi olarak kalırlar.⁴⁵

Görüldüğü üzere İskenderci ve Plotinos tarafından ortaya atılıp Proklos tarafından geliştirilen Yeni-Platoncu görüşlerde doğa iki seviyede ele alınmaktadır. Birinci ve ikinci seviyede doğanın farklı sistem içinde de benzer işlevler ifa ettiği anlaşılmaktadır. Buna göre her ikisi de ayaltındaki cisimlerin hareket etmesini, suret almasını yani varlığa ve oluşa gelmesini ve gayelerine doğru ilerlemesini sağlarlar. Fakat mahiyetlerinde farklılıklar da vardır. İskender'in savunduğu doğa bir zat değildir, feleklerin hareketinden meydana gelen bir güçtür. Yeni-Platoncu tümel doğa buna mukabil bir zattır, ayrık bir cevherdir. İskender'in ileri sürdüğü doğa feleklerin hareketinden meydana gelirken Yeni-Platoncu düşünürlere göre doğa felekleri meydana getirmekte ve onları hareket ettirmektedir. İki sistemde de oluş ve bozuluş feleklerin etkisiyle gerçekleşmektedir, burada bir ittifak olduğu görülmektedir. Fakat bu işleyişteki nihai failin ne olduğu konusunda açıklamaların farklı olduğu karşımıza çıkmaktadır.

İslam filozofları da kendi felsefî anlayışları doğrultusunda ya İskenderci ya Yeni-Platoncu anlayışları bazen belli tadiller ve mezcler yaparak tercih etmişlerdir. Âlemi yöneten doğa söz konusu olduğunda Kindî (ö. 252/866 [?]) doğayı feleklerin hareketinden doğan güce değilse de feleklere atfetmiştir.⁴⁶ Bu şekilde İskenderci görüşü tercih etmiştir. Ebû Bişr Metta b. Yunus (ö. 328/940) da İskenderci doğa anlayışını benimsemiştir.⁴⁷ İbn

⁴⁵ Proclus, *Commentary on Plato's Timaeus*, c. 1, s. 105, 11.23-25

⁴⁶ Silvia Fazzo ve Hillary Wiesner, "Alexander of Aphrodisias in the Kindi Circle and in Al-Kindi's Cosmology", *Arabic Sciences and Philosophy*, 3/1, (1993), 153; İskender, "Faslun fi'l-âlemi ve eyyi eczâihî tahtâcü fi sebâtihi ve devâmihi ilâ tedbiri eczâihî'l-uhra ve eyyi eczâihî lâ tahtâcü ilâ tedbiri eczâihî'l-uhra", Süleymaniye Ktp. Carullah Efendi Böl., n. 1279, v. 64a.

⁴⁷ Aristütâlis, *et-Tabîa I*, 151; Damien Janos, "'Active Nature' and Other Striking Features of Abû Bishr Mattâ ibn Yûnus's Cosmology as Reconstructed from His Commentary on Aristotle's Physics", ed. Damien Janos, *Ideas in Motion in Baghdad and Beyond*, (Leiden: Brill, 2015), 151; Paul Lettinck, *Aristotle's Physics and Its Reception In The Arabic World With An Edition Of The Unpublished Parts Of Ibn Bajja's Commentary On The Physics*, (Leiden: Brill, 1994). 150-1.

Miskeveyh (ö. 421/1030) Yeni-Platoncu anlayışı benimsemiş,⁴⁸ Sicistânî⁴⁹ (ö. 391/1001 [?]) ve Âmirî⁵⁰ (ö. 381/992) Yeni-Platoncu sistemi benimsemekle birlikte İskenderci ilahi güç anlayışını da açıklamalarına mezcetmişlerdir. Dolayısıyla doğanın hem tek bir cismin hareketinin ilkesi olan anlamı ile âlemi yöneten anlamına dair yapılan ayırım Ebû Bekir Râzî (ö. 313/925) gibi istisnai isimler⁵¹ dışta tutulduğu takdirde genel olarak filozofların benimsediği ayrımlardır ve tercihleri de temelde iki açıklamaya döndürülebilmektedir. Bu yüzden bir filozofun tercihlerini tartışırken zeminin açıklığını sağlaması adına tek bir cismin hareketinin ilkesi olan doğaya içkin doğa, âlemin işleyişini yöneten doğa için aşkın doğa ifadelerini kullanmak oldukça büyük bir kolaylık sağlayacaktır.

2. İçkin Doğaya ve Aşkın Doğaya Kavramlarının Temellendirilmesi

Bir cismin kendisine has hareketinin ilkesi olan doğayı içkin doğa olarak adlandırma önerisi aşkın doğa önerisinden daha az ilginç görünebilir. Zira doğa zaten bir şeyin içinde bulunan bir hareket ilkesi olarak zorlamalı hareketten ayrılmaktadır. Burada aşkın doğa adlandırması tam da doğanın içeriden fail olması ilkesine binaen üzerinde durulmayı daha çok hak etmektedir.

Bu da göz önünde bulundurulduğunda söz konusu kavramsallaştırma bağlamında tartışılması gereken meseleleri dört başlıkta toplayabiliriz: (i) Doğaya tanım itibariyle içeriden bir fail olması dolayısıyla zaten verili olarak içkindir ve ona içkin demek zaid, aşkın demek çelişik olmaz mı? (ii) İçkin ve aşkın kavramları felsefi literatürde halihazırda kullanımda olan kavramlar mıdır, bu teklif özgün müdür? (iii) İçkin ve aşkın kavramları yerine zaten filozofların kullanmış olduğu kavramlar, mesela İbn Sînâ'nın kullandığı

⁴⁸ İbn Miskeveyh, *el-Fevzu'l-asğar*, (Beyrut: y.y, 1901), 77-8; krş. İbn Miskeveyh, *el-Fevzü'l-asğar*, çev. Emrah Alağaç ve Mehmet Zahit Sezer, (İstanbul: Endülüs Kitap, 2020), 105.

⁴⁹ Sicistânî'nin görüşlerinin incelenmesi için bkz. Joel L. Kraemer, *Philosophy In The Renaissance of Islam Abu Sulayman Al-Sijistani And His Circle*, (Leiden: Brill, 1986); İsmail Taş, *Ebu Süleyman es-Sicistani ve Felsefesi*, (Konya: Palet Yayınları, 2019). Burada Yeni-Platoncu bir kozmolojik şemaya sahip olduğu görülmektedir. Doğayı aynı zamanda İskenderci anlayışa benzer şekilde tasvir edişi için bkz. Ebû Hayyân Tevhîdî, *el-Mukâbesât*, thk. Hasan Sündübî, (Kahire: Dâru Sü'âdi's-sabâh, 1992), 284, m. 79. İngilizce çevirisi için bkz. Kraemer, *Philosophy In The Renaissance of Islam*, 173.

⁵⁰ Âmirî, "el-Fusûl fi me'âlimi'l-ilâhiyye", neşr. ve çev. M. Cüneyt Kaya, *Bir ve Çok Âmirî Felsefesinde Tanrı ve Âlem*, (İstanbul: Klasik Yayınları, 2017), 182. Burada Âmirî'nin Yeni-Platoncu anlayışı görülmektedir. Doğanın İskender'de olduğu gibi feleklerden gelen bir güç olduğu ifadesi için bkz. Âmirî, "et-Takrîr fi evcûhi't-takdir", neşr. Sehan Halifat, *Resâilu Ebi'l-Hasan el-Âmirî ve şezerâtuhu'l-felsefiyye*, (Amman: el-Câmiatü'l-Ürdüniyye), 1988, 334, 337.

⁵¹ Ebû Bekir Râzî'nin doğanın bir fail olamayacağı, bu konuda tümel ya da tikel ayrımının bir fark yaratmayacağı konusundaki iddiası için bkz. Ebû Bekir Râzî, "[Meta]Fizik Hakkında Makale", çev. Mahmut Kaya, *Felsefe Risaleleri*, (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2016), 232.

tümel ve tikel kavramları kullanılamaz mı? (iv) Aşkın kavramı bir ayrıklığı ve yüceliği çağrıştırmamakta mıdır ve bunun doğa için kullanılması uygun mudur?

2.1. İçkin Doğa Zaid ve Aşkın Doğa Çelişik Kavramlar Mıdır?

Doğaya aşkın denmesinin kavramsal bir çelişki oluşturup oluşturmayacağına dair ilk soru gerçekten oldukça haklı bir sorudur. Aristoteles'ten ve hatta Sokrates öncesi filozoflardan beri kabul edilen anlamı gereği doğa, içeriden fiilde bulunan bir faildir ve başka faillerden ayırt edici özelliği budur. Doğa dışarıdan fail olan sanatın ve zorlamanın karşıtıdır. Nitekim tam da bu noktada Proklos'un bir eleştirisini hatırlamakta yarar vardır.

Yukarıda ifade edildiği gibi Proklos, Plotinos'tan farklı düşünmekte ve Doğa'nın, Nefs'ten ayrı bir hipostaz olduğunu benimsemektedir. Fakat bu vurgusuna rağmen, Doğa'nın cisimsel âlemden ayrı, onunla paylaşılmayan bir yönü bulunduğunu kabul etmez. Bu ise Doğa'nın âleme tamamen içkin olduğu anlamına gelir. Doğa içeriden fiil yapan bir faildir.⁵² Nitekim Proklos bu görüşüne bağlı olarak Plotinos'ta bulunan doğaya dair bir benzetmeyi de tenkit eder. Plotinos maddeyi balmumuna, bunun karşısında doğayı da bir mühür yüzüğüne benzetmektedir. Proklos'a göre, Plotinos'un bu teşbihi Doğa'nın fiilini nasıl gerçekleştireceğine dair yapılacak açıklama için yanıltıcı olacaktır. Zira eğer Doğa'yı bir mühür yüzüğü gibi görürsek, onun fiilini dışarıdan gerçekleştireceğini kabul etmiş oluruz ki, bu hatalıdır.⁵³ Doğa sanatın aksine içeriden fiilde bulunan bir faildir.

Tüm bunlara bakıldığında doğanın dışarıda ve aşkın olmasını nasıl anlamamız gerekir?

Doğaya aşkın diyebilme zeminini Proklos'un doğa görüşü üzerine doktora çalışması yapmış olan Marije Martijn'in incelemesinde bulabiliriz. Martijn burada aşkın ve içkin kavramlarını Proklos'taki hipostaz ve cevher olan tümel Doğa'yı tahlil ederken kullanmaktadır. Yeni-Platoncu sistemde bir faili gerçek bir fail kabul edebilmek için onun akli olması yani cisme aşkın olması zorunludur. Doğa'nın failliği söz konusu olduğunda ise onun Akıl'dan aldığı akli suretler sayesinde akliliğe sahip olduğunu ve işte bu aklilik sayesinde aşkın olduğu söylenir. Ancak Doğa'nın, Akıl'da ve Nefs'te olduğu gibi

⁵² Proclus, *Commentary on Plato's Parmenides*, çev. Glenn R. Morrow ve John M. Dillon, (Princeton; Princeton University Press, 1987), 164, 794.3-16.

⁵³ Proclus, *Commentary on Plato's Parmenides*, 213, 841.2-10; Marije Martijn, *Proclus on Nature Philosophy of Nature and Its Methods in Proclus' Commentary on Plato's Timaeus*, (Leiden: Brill, 2010), 47-8, 57-9.

paylaşılan bir yönüne ek olarak bir de diğer şeylerle paylaşmadığı kendinde tamamen aşkın bir yönü bulunmaz. Tümel doğa tamamen âleme içkin bir haldedir. İşte bu içkinliğin ve aşkınliğin aynı anda bulunması durumu bir çelişki görüntüsü oluşturmaktadır. Fakat buradaki aşkınlığı akli olmanın yanı sıra yalnızca tek bir cisme ait olmama bağlamında ele almak gerekmektedir. Zira her ne kadar doğanın hiçbir şeyle paylaşmadığı bir yönü yoksa da hala onun aşkın olduğunu ileri sürmek mümkündür.⁵⁴ Çünkü doğa tek bir cisme değil âleme yani tüm cisimlere birden sirayet etmektedir. Böylece aslında içeriden fail olmaktadır. Fakat yalnızca tek bir cisme sirayet etmemiş olması bakımından da aşkın bir fail olarak adlandırılabilir. Dolayısıyla Doğa'ya aşkın dediğimizde bu onun dışarıda olması ve cisme dışarıdan hareket vermesi bakımından değil, tanım itibarıyla Doğa'nın yalnızca tek bir cisme ait olmayışı bakımındandır. Yoksa aslında aşkın doğa anlayışları, ilk anlamıyla aşkın adlandırılmasına yani bir şeyin diğer şeyin dışında bulunmasına tam bir karşıtlık oluşturacak biçimde âleme içkin olarak bulunan bir doğadan söz etmektedirler.

Doğaya içkin demek ise, aşkın olan anlamdan ayırt etmesi işlevi dolayısıyla zaid olmaktan çıkmaktadır. Zira her iki seviyede de doğa içeriden fiil vermektedir. Fakat içkin doğa dediğimizde bunun sadece tek bir cisme, aşkın dediğimizde ise bütün cisimlere birden yani âlemin tümüne hareket verdiğini anlamaktayız.

2.2. İçkin Doğa ve Aşkın Doğa Kavramları Özgün Müdür?

Peki içkin ve aşkın doğa kavramları halihazırda literatürde kullanılmakta mıdır? En başta, kendisinden istifade ettiğim Martijn bu kullanımları önermiş midir?

Martijn yukarıdaki tahlili yalnızca hipostaz olan doğa için yapmaktadır. Tek tek cisimlerin doğası olan içkin doğayı ise sadece tikelden başlayıp giderek her seviyede daha da tümelleşen bir doğa silsilesi şeklinde tahlil ettiği bir doğalar hiyerarşisi içerisinde ele almaktadır.⁵⁵ Tikel doğa düzlemi için yani içkin doğa seviyesi için ayrı bir tahlil sunmamaktadır. Martijn'in doğa âleme içkin olmasına rağmen nasıl aşkın sayıldığına dair bu tahlili benim önerdiğim kavramsal ayrımı ortaya koymam için oldukça elverişli bir çerçeve sağlamıştır. Ancak Martijn tek bir cismin doğasını içkin doğa olarak adlandırıp ayrı bir düzlemde incelememektedir. Bunun yerine sadece tikel doğa ifadesini

⁵⁴ Martijn, *Proclus on Nature*, 44, 47, 59, 61.

⁵⁵ Proclus, *Commentary on Plato's Parmenides*, 162-4, 791.21-795.6.

kullanmaktadır. Yine söz konusu bu tikel doğanın ikinci bir seviyedeki aşkın doğanın karşısında yer alan içkin bir doğa olduğunu hissedecek bir işarette bulunmamaktadır. Sonuç olarak içkin ve aşkın adlandırmalarını iki seviyeli doğa anlayışını ayırt etmek amacıyla değil, hipostaz olan doğanın akliliğini ve bu şekilde failliğini ispatlamak gayesiyle istihdam etmiştir.

Bunun dışında içkin ve aşkın kavramlarının yakın bağlamlarda kullanımını nedenler tahlilinde görebiliriz. Bu kavramlar İbn Sînâ felsefesinde, nedenleri tasnif ederken kullanılmaktadır. İbn Sînâ'nın, Aristotelesçi dört nedeni Yeni-Platoncularında etkisiyle nasıl ele alındığı incelenirken karşımıza çıkar. Buna göre fail ve gaî nedenler dışta olan ve aşkın (*trancendent, extrinsic to*) olarak nitelenirken maddi ve suri nedenler ise içte olan ve içkin (*immanent, intrinsic to*) nedenler olarak tavsif edilmektedir.⁵⁶ Nitekim İbn Sînâ bu bağlamda bu nedenleri nitelemek üzere *dâhil* ve *hâric* kavramlarını kullanır.⁵⁷ Fakat metafizikteki nedenler tartışmasından bağımsız olarak fizikte doğanın içkin veya aşkın olmasının zemini daha farklı olmalıdır. Zira metafizikte fail neden, gerçekten de varlığa getirdiği cismin dışında yer almaktaysa da doğa içeriden fiil yapan bir faildir, bu nedenle onun aşkın veya içkin olması farklı anlamlara gelmektedir.

Yine bu kullanımlara bir benzerlik, İbn Sînâ'da doğanın nasıl bir fail olduğuna, içeride mi yoksa dışarıda mı bulunduğu dair kısa bir atfında Andreas Lammer'in tezinde görülebilir.⁵⁸ Lammer Aristoteles'in güç ve doğa kavramlarına verdiği anlamlardan yola çıkar. İbn Sînâ'da doğanın, hareketini sağladığı cisme nispetle içte (*internal*) yer aldığını, Philoponos'ta (ö. 570) ise dışta (*external*) bulunduğunu ifade eder. Lammer'in bu konudaki tahlili ne Aristoteles ne Philoponos ne de İbn Sînâ için isabetlidir. Doğayı ya içte ya dışta olacak şekilde ele alır. Ayrıca kavramsal olarak da içte ve dışta bulunana doğalar için bir çerçeve kullanmaz. Başka bir ifadeyle doğanın farklı düzlemlerde ele alındığına odaklanmaz, doğayı her filozofta tek düzlemde inceler. Dolayısıyla da içkin (*immanent*) ve aşkın (*trancendent*) terimlerine başvurmaz. Aşkın doğa anlayışlarının birbirinden farklı biçimlerde olduğuna işaret etmez, yekpare olarak ele alır. Dolayısıyla

⁵⁶ Robert Wisnovsky, "Towards a History of Avicenna's Distinction between Immanent and Transcendent Causes", ed. David C. Reisman ve Ahmed H. al-Rahim, *Before and After Avicenna. Proceedings of the First Conference of the Avicenna Study Group*, (Leiden: Brill, 2003), 49-68.

⁵⁷ İbn Sînâ'da nedenlerin *dâhil* ve *hâric* olarak ve diğer şekillerde tasnif edilmesi için bkz. İbrahim Halil Üçer, *İbn Sînâ Felsefesinde Suret, Cevher ve Varlık*, (İstanbul: Klasik Yayınları, 2017), 44-51.

⁵⁸ Andreas Lammer, *The Elements of Avicenna's Physics*, (Berlin: De Gruyter, 2018), 277.

önerdiğim kavramsal çerçevenin diğer araştırmacılarda bu anlamıyla kullanılmadığı görülmektedir.

2.3. İçkin ve Aşkın Doğa Yerine Tümel ve Tikel Doğa Kavramları Kullanılmaz Mı?

Diğer bir soru içkin ve aşkın gibi yeni kullanımlar yerine neden zaten filozoflarda bulunan kavramları, mesela İbn Sînâ'da bulunan tikel ve tümel kavramlarını kullanmadığımdır. Özellikle aşkın doğa için tümel kavramı çok muhtemel bir aday gibi görüldüğü için hassaten onun özelinde bir tahlil yaparak aşkın kullanımın ayırt ediciliğini temellendireceğim.

Yukarıda belirttiğim üzere İbn Sînâ doğanın tümel kullanımının ikiye ayrıldığını kabul etmektedir. Bunlar cisimlere özgü içkin doğanın çoğa söylenebilecek şekilde soyutlanan tümel bir anlamı ve feleklerden meydana gelen hâkim bir güç olarak benimsediği tüme ait bir doğadır. Dolayısıyla tümel doğanın aslında hem aşkın doğa hem içkin doğa için kullanılabilirdiği ortaya çıkar. Bu da tümel kelimesinin ayırt edici olmadığını, bilakis tam da karışıklığa sebebiyet verme ihtimali olan bir kullanım olduğunu gösterir. Buna göre içkin ve aşkın terimleri ile ifade edecek olursak, içkin tümel doğa, aşkın tümel doğadan farklı olarak bir hareket ilkesi değildir. Zira içkin tümel doğa mantıksal bir anlama karşılık gelir. Dışta bir zat olarak bulunan bir şey değildir. İçkin tikel doğa ve aşkın tümel doğa birer hareket ilkesidirler. İçkin tikel doğalar aşkın tümel doğanın fertleri değildir. Mahiyetleri aynı değildir. İşlevleri de farklıdır. Aslında aşkın tümel doğa tek bir şey olduğu için o da tikeldir. Bu durumda tümel doğa dediğimizde âlemi yöneten tümel doğayı mı yoksa tikel doğalardan soyutlanarak elde edilen mantıksal tümel doğayı mı kastettiğimizi her seferinde belirtmemiz ve takip etmemiz gerekir. Hâlbuki iki tümel doğa anlamını birbirinden ayırt etmek için bunlardan birine aşkın doğa demek, takibi kolaylaştırıcıdır.

Oldukça hayati diğer bir husus bu ayrımı daha da anlamlı kılmaktadır. Yeni-Platoncu düşünürler doğanın tümel olduğunu söylerken akıllarında içkin tikel doğaların yani doğası olan tek tek mevcutların kendisinden pay aldığı bir tümellik anlamı bulunmaktadır. Doğa hem tümel seviye hem de tikel seviyede bitkisel nefsin işlevlerine sahiptir. Çok daha önemlisi bu tümellik sabit değildir. Her bir seviyede bir doğa kendi üstündekinden pay almasına nispetle tikel, kendisinden alttakine pay vermesine nispetle tümel olarak

adlandırılabilir. Bunun en açıklayıcı örneklerinden birini Proklos'un embriyoloji teorisinde görebiliriz.

Proklos diğer Yeni-Platoncular'ın da benimsediği üzere, babada bulunan tek bir tohum olduğu açıklamasını kabul eder.⁵⁹ Yeni-Platoncular göre, bir eser kendi failinden daha düşük seviyede bulunur. Bu yüzden bir çocuğun tohumu babanın en düşük gücü olan bitkisel nefsi tarafından meydana getirilir. Bu tohum bilkuvve halde bulunan akli suretleri içermektedir ve bu suretler ayrışmamış durumdadır. Bu suretlerin bilfiil hale gelmesi ve ayrışarak belirginleşmesi için bilfiil halde bulunan başka bir faile ihtiyaç vardır. Çünkü bilkuvve olan bir şey yalnızca bilfiil halde bulunan bir şey tarafından bilfiil hale getirilebilir. İşte burada annede bulunan bitkisel nefis yani doğa devreye girer. Anneye intikal eden tohum, annenin bilfiil halde bulunan doğasından ilham alır ve böylece bilfiil hale gelir. Ancak annenin doğası tek başına, tohumun duyumsayan bir nefis elde etmesi için yeterli gelmez. Bunun, tohum belli bir gelişim düzeyine eriştiğinde ona onun dışında bulunan ve daha üstün olan bir fail tarafından sağlanması gerekir. İşte bu fail -belki aslında failer- artan tümellikte Doğa'dır. Şöyle ki, doğa Proklos'a göre kademeli bir şekilde tümelleşir. Annenin bitkisel nefsi yani doğası tohumdaki doğanın bilfiilliği kazanması için ilk adımı temsil eder. Proklos'a göre annenin doğası cismani olmayan bir hareket ilkesidir. Annenin doğasının bir üstünde Dünya'nın Doğası yer alır. Dünya'nın Doğası üzerinde ay feleğinin, onun üzerinde de diğer feleklerin doğası bulunur, en sonda ise tümel Doğa'ya ulaşılır. Embriyo gelişiminde ilerledikçe doğalar bu sıralama ile embriyonun yönetimini üstlenirler. Annenin doğası Dünya'nın Doğasına nispetle tikeldir. Dünya'nın Doğası anneye göre tümel olsa da kendi üzerindeki ay feleğine nispetle tikeldir. Ay feleği üzerindeki feleklere, onlar da en sondaki âlemin doğası olan nihai Tümel Doğa'ya nispetle tikel sayılırlar. Sonuç itibariyle embriyonun oluşması bir zincir halinde doğalar hiyerarşisine ve en nihai olarak âlemin doğası olan Tümel Doğa'ya bağlıdır. Görüldüğü üzere burada âlemi yöneten doğadan bahsedebilmek için yine başka vurgularla onun âlemin doğası, nihai doğa, en tümel doğa olduğunu vurgulamak gerekmektedir. Bu da aşkın doğa ifadesi ile kolaylaşacak ve berraklaşacak bir durumdur.

⁵⁹ Yeni-Platoncuların embriyolojiye dair görüşleri ve bu konuda dayandıkları metafizik ilkeler için bkz. James Wilberding, "The Revolutionary Embryology of The Neoplatonists", *Oxford Studies in Ancient Philosophy*, 49/1, (Oxford: Clarendon Press, 2015), 321-61.

Son olarak tümel doğa kullanımını tercih etmemek için tarihsel duruma atıf yapabiliriz. Yeni-Platoncular önermiş olduğum aşkın doğaya tekabül eder şekilde tümel doğa ifadesini kullanıyor olsalar da İskender'in söz konusu âlemi yöneten doğa için tümel doğa ifadesini kullanmadığını, ona karşılık gelecek şekilde ilahi doğa ifadesini kullandığını görüyoruz. Tümel İskender için mantıksal bir kavramdır. İskender'in aşkın doğa görüşünü benimsedikleri görülen Kindî ve Ebû Bişr de bu doğayı ifade etmek için tümel doğa kavramını kullanmamaktadırlar. Sicistânî ve Âmirî gibi düşünürler ise Yeni-Platoncuların aşkın doğa anlayışı ile İskender'in aşkın doğa görüşünü mezcettikleri için tümel doğa kavramını farklı bağlamlarda farklı anlamları ifade etmek için kullanmaktadırlar. Dolayısıyla tümel doğanın bütün filozofların ortak kullandıkları bir kavram olmadığı görülmektedir. Dahası her biri tümel kavramını başka maksatlarla kullandıkları için tümel doğa ifadesi yine berraklık sağlayacak bir kullanım olmayacak hatta karışıklığa sebep olacaktır.

2.4. Aşkın Kavramının Çağrışımları Aşkın Doğa Kullanımıyla Uyumlu Mudur?

Aşkın doğa kavramı bağlamında diğer bir mesele aşkın kelimesinin doğayla yanyana gelmesi ilginç olacak bir şekilde üstün, yüce, müteal anlamlarına da geliyor olmasıdır. Gerçekten aşkın doğanın yüce olduğunu da söyleyebilir miyiz? Aşkın doğanın metafizik nedenlerde olduğu gibi cisme teması olmamak bakımından bir yüceliği söz konusu değildir. Ayrıca aşkın adlandırmasının temel gayesi bu doğaya bir üstünlük atfetmek değildir. Bununla birlikte evet, aşkın doğaya dair görüşleri incelediğimizde bu doğanın gerçekten de üstün ve yüce sayıldığını görebiliriz. Stoacılar aşkın doğanın Tanrı olduğunu benimserler. O âlemin kaynağıdır, yöneticisidir. Yeni-Platoncu düşünürlere göre aşkın doğa âlemdeki akli cevherlerin sonuncusudur. Proklos Doğa'nın "bu duyulur dünyayı oluşturan bu sebeplerin sonuncusu ve cisimsiz cevherler seviyesinin sınırı"⁶⁰ olduğunu ifade eder. Müslüman Yeni-Platoncularda da benzer bir durum vardır. Sicistânî'de dile gelen ifadesiyle Doğa "bu âlemdeki son halifedir."⁶¹ Cismani olmadığı gibi cismani âlemdeki değişime tabi de değildir, bilakis kendisinden etkilenmediği oluş ve bozuluşun yöneticisidir. İskender'e göre aşkın doğa tam da adlandırmasından da anlaşılacağı üzere ilahi ve tanrısal bir güçtür. İlahi güç adını almasının nedeni kaynağıdır. İskender'e göre

⁶⁰ Proclus, *Commentary on Plato's Timaeus*, v. 1, 105, 11.15-17.

⁶¹ Ebû Hayyân Tevhîdî, *el-İmtâ' ve'l-Mu'ânese III*, neşr. Ahmed Emin ve Ahmed ez-Zeyn, (Dâru mektebeti'l-hayât, 2019), 113.

bu doğa küçük tanrılar olan feleklerin hareketinden doğar, üstün ve yücedir. Çünkü Tanrı'nın inayeti ile meydana gelir. Tanrı ezeli ve ebedi olan, oluş ve bozuluşa tabi olmayan feleklere inayeti ile hareket verdiği için oluşmaktadır. Ayaltında bulunan türlerin sürekliliğini sağlamaktadır. Bunun için âleme sirayet ederek, tüm âlemi, türlerin fertlerini yönetmekte, onları yetkinliklerine doğru hareket ettirmekte, hazır bulunuşluklarına göre suretlerini vermektedir. Onun aşkınlığı âleme işlemiş olsa bile sadece tek bir cisme ait olmamak bakımından ve yüce varlıklardan kaynaklanmak bakımından teslim edilebilir. İskender'e ait bu doğa görüşü İslam felsefesinde Kindî ve Âmirî tarafından da benimsenmiştir. Fakat onlar feleklerin tanrılar oldukları görüşünü benimsemedikleri için, feleklere ilahi değil şerefli (*şerîf*) demişler⁶² ve bu şekilde söz konusu aşkın doğanın üstün derecesini farklı bir kavramla sürdürmüşlerdir. İbn Sînâ'ya göre aşkın doğanın üstün de sayılmasının sebebi ise feleklerin oluş ve bozuluşa uğramaması ve ayaltındaki hareketlerin yöneticileri olmalarından kaynaklanır. Bu bağlamda İbn Sînâ'nın şu görüşü açıklayıcıdır. Ona göre felekler ayaltında bulunan mevcutlara yönelik bir inayetten dolayı farklı hareketlerde bulunmazlar. Zira eğer ayaltında bulunanlar için bunu gerçekleştiriyor olsalardı onlardan daha eksik bir derecede olmaları gerekirdi. Fakat durum böyle değildir.⁶³ Dolayısıyla inayet konusunda İskender'in görüşünün aksine bir görüşe sahip olsa dahi feleklerin yüce ve onlardan gelen gücün de daha üstün olması gerektiği konusunda aynı minvalde oldukları görülmektedir. Zira İbn Sînâ'ya göre felekler hem heyulanın farklı suretlere kabil olacak şekilde Faal Akıl'dan sudur etmesinde hem de cisimlik sureti ile birleştikten sonra muhtelif suretleri almak için hazır hale gelmesinde etkilidirler. Dolayısıyla hem oluş ve bozuluşa tabi olmamakla hem de oluş ve bozuluşa uğrayabilen cisimlerin farklı suretleri almak üzere hazırlanmalarında sahip oldukları işlev dolayısıyla felekler ayaltında bulunan cisimlerden üstündürler. Bütün bunlar dikkate alındığında aşkın doğaya, feleklerden gelen bir güç olduğu için ve tam da söz konusu

⁶² Kindî kendi risalelerinde, tercüme edilmiş İskender risalelerinde gördüğümüzden farklı olarak feleklere sık sık "şerefli cirimler" nitelemesi yapmamaktadır. Ancak "Göklerin Allah'a Secde ve İtaat Edişi Üzerine" risalesinde felekler ayaltı âlemdeki oluşun ve bozuluşun nedenleri oldukları için ve sebebin sebepliden şerefli olması gerektiği için (Mahmut Kaya, *Kindî Felsefî Risâleler*, (İstanbul: Klasik Yayınları, 2014), 231, 235) bizden daha şerefli olduklarını dile getirir. Ayrıca yine bu risalede felekler için yüce cirm (*el-cirmü'l-âli*), gezegenler için yüce şahıslar (*el-eshâsu'l-âliye*) nitelendirmelerini kullanır. Feleklerin değerli sayılması bu risalede en çok vurgulu olsa da diğer eserlerinde de görülür. Fakat İskender'in eserlerindeki tanrısal yahut ilahi diye çevirebileceğimiz *theion* kavramı yerine tercümede kullanılan şerefli (*şerîf*) sıfatı Kindî'nin kendi risalelerinde felekleri tavsif etmek için istihdam ettiği bir kelime değildir. Buna karşın Âmirî, Kindî çevresinin yapmış olduğu İskender çevirilerinden istifadeyle kendi eserlerinde felekleri nitelemek için açıkça şerefli (*şerîf*) sıfatını kullanır, bkz. Âmirî, "et-Takrîr", 315.

⁶³ İbn Sînâ, *Necât*, çev. Kübra Şenel, (İstanbul: Kabalcı Yayıncılık, 2012), 245-6.

hazırlanmayı destekleyen fail olduđu için üstünlük ve yücelik atfedildiğini kabul etmek son derece akla yatkın görünmektedir.

SONUÇ

Felsefede doğa kavramının tarihine bakıldığında doğanın bir cismin kendine özgü hareketinin ilkesi olarak kullanımının yanı sıra âlemi yöneten, ona nizam veren ve iyi halde bulunması için yönlendiren bir anlamda daha kullanıldığını görmekteyiz. Doğanın filozoflar elinde geliştirilmesi ve rafine edilmesinden sonra bu şekilde ikiye ayrılmasının temelini Stoacılar bulduğunu söyleyebiliriz. Her iki seviyedeki doğaya da farklı filozoflar tarafından farklı açıklamalar ve işlevler yüklenmiştir. Yan anlamlar oldukça fazla olmakla birlikte Stoacılar sonra her iki seviyede de en temelde iki görüşün baskın olduğu görülebilir. İlk seviyede doğa için İskender unsurların hareketinin ilkesi yani meyil kavramını ileri sürer. Yeni-Platoncular ise Stoacıları takiben bitkisel nefsi kabul ederler. İkinci seviyedeki doğa için İskender Tanrı'nın inayeti ile feleklere verdiği hareketten doğan ilahi bir güç anlayışını geliştirir. Yeni-Platoncular ise Bir-Akıl-Nefs-Doğa şeklinde ilerleyen kozmolojik şemalarında bu doğanın akli bir cevher olduğunu ve feleklere hareketi onun verdiğini benimserler. Her iki seviyede de doğa açıklaması ve doğanın mahiyeti farklı olsa da işlevleri oldukça benzerdir. İşte filozoflarda benzer işlevlere sahip olan bu doğaları seviyelerini birbirine karıştırmadan karşılaştırabilmek için içkin ve aşkın kavramlarının kullanılması oldukça kolaylaştırıcı ve tartışılan konuyu açıklığa kavuşturmak için oldukça elverişli bir çerçeve sunacaktır. Zira filozoflar farklı seviyelerdeki doğalar için farklı tavsifler yapmaktadırlar. Bu seviyelerin ayırt edilmemesi filozofların görüşlerini dakik bir şekilde ortaya koymaya engel teşkil edecektir.

Bu kavramsal çerçeveye yöneltilebilecek bazı eleştiriler vardır. Bunlardan biri öteden beri gelen doğa tanımı itibariyle doğanın içeriden bir fail olduğu, dolayısıyla içkin ifadesinin doğa için gereksiz, aşkın ifadesinin de hatalı olup olamayacağıdır. Nitekim aşkın doğa da âleme sirayet ederek fiilde bulunur. Burada aşkın ifadesi ile doğanın âleme bir bütün olarak sirayet ettiği için sadece tek bir cisme ait olmamak bakımından aşkın sayıldığını vurgulamak gerekir. Dolayısıyla aşkın doğadan ayırt etmek için de içkin ifadesi anlamlı olacaktır.

İçkin ve aşkın kavramları yerine filozoflarda zaten mevcut olan kavramları özellikle de içkin yerine tikel, aşkın yerine tümel kavramlarını kullanma hususu ilk bakışta tarihsel kavramlara sadık kalma açısından anlamlı görünse de filozofların kavramları

kullanımdaki farklılıkları yaşanacak karışıklıkları çözme konusuna yeterli katkı sağlamadığı gibi karışıklığın temel sebebi olabilmektedirler.

Aşkın kavramının kullanımında metafizik nedenleri andırır şekilde bir yüceliği bulunmasa da çeşitli açıklamaların tümünde ona bir değer ve üstünlük atfedildiği görülmektedir. Dolayısıyla aşkın adlandırmasının temel gayesi bu üstünlüğü ifade etmek olmasa da bu üstünlüğün bir şekilde içerildiğini takip edebiliriz.

Literatürde, içkin ve aşkın kavramları çeşitli şekillerde sıkça kullanılmaktaysa da doğa kavramı konusunda bu çerçevenin ele aldığı işlevler ile daha önce önerilmediği görülmektedir. Dolayısıyla bundan sonraki çalışmalar için kolaylaştırıcı ve yararlı olması temennisi ile bu kavramların doğa araştırmalarında kullanılmasını öneriyorum.

KAYNAKÇA

Afrodîsî, İskender. “Faslun fi’l-’âlemi ve eyyi eczâihî tahtâcü fi sebâtihi ve devâmihi ilâ tedbiri eczâihî’l-uhrâ ve eyyi eczâihî lâ tahtâcü ilâ tedbiri eczâihî’l-uhrâ”. Süleymaniye Ktp. Carullah Efendi Böl., n. 1279, v. 63b-64a.

Afrodîsî, İskender. “Filozof Aristoteles’in Düşüncesine Göre Külli İlkeler Hakkında İskender Afrodîsî’nin Makalesi-1”. çev. Kamil Sarıtaş ve Hasan Tanrıverdi. *Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 1/1, (2012), 233-244.

Afrodîsî, İskender. *Fî Mebadü’l-küll*. thk. ve çev. Charles Genequand. *Alexander Of Aphrodisias On The Cosmos*. Leiden: Brill, 2001.

Âmirî. “el-Fusûl fi me’âlimi’l-ilâhiyye”. neşr. ve çev. M. Cüneyt Kaya. *Bir ve Çok Âmirî Felsefesinde Tanrı ve Âlem*. 181-195. İstanbul: Klasik Yayınları, 2017.

Âmirî. “et-Takrîr fi evcühi’t-takdîr”. neşr. Sehban Halifat, *Resâilu Ebi’l-Hasan el-Âmirî ve şezerâtuhu’l-felsefiyye*. 301-341. Amman: el-Câmiatü’l-Ürdüniyye, 1988.

Aphrodise, Alexandre. *Traité de la Providence, Version arabe de Abū Bişr Mattā ibn Yūnus*. çev. Pierre Thillet. Paris: Editions Verdier, 2003.

Aphrodisias, Alexander. *Quaestiones 1.1-2.15*. çev. R.W. Sharples. Ithaca: Cornell University Press, 1992.

Aristoteles. *Fizik*. çev. Saffet Babür, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2005.

Aristoteles, *Gökyüzü Üzerine*. çev. Saffet Babür. Ankara: Bilgesu Yayıncılık, 2013.

Aristoteles. *Metafizik*. çev. Ahmet Arslan. İstanbul: Sosyal Yayınlar, 1996.

Aristotle, *Generation of Animals*, çev. ve not. C. D. C. Reeve. *Generation of Animals & History of Animals I, Parts of Animals I*, Indianapolis: Hackett Publishing Company, 2019.

Aristûtâlis. *et-Tabîa I*. çev. İshak b. Huneyn, Kahire: el-Hey’etü’l-Mısriyyetü’l-Âmme li’l-Kitâb, 1984.

Armstrong, A. H. “Plotinus”. *The Cambridge History Of Later Greek And Early Medieval Philosophy*, ed. A. H. Armstrong, 193-263. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

Arslan, Ahmet. *İlkçağ Felsefe Tarihi 1 Sokrates Öncesi Yunan Felsefesi*. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2006.

Brown, H. V. B. “Avicenna & the Christian Philosophers in Baghdad”. *Islamic Philosophy and the Classical Tradition: Essays Presented by His Friends and Pupils to*

Richard Walzer on His Seventieth Birthday, ed. S. M. Stern, Albert Hourani, Vivian Brown. Columbia: University of South Carolina Press, 1972.

Çınar, Selime. *İbn Sînâ'da Doğa Kavramı*. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2023.

Cornford, Francis Macdonald. *Platon'un Kozmolojisi Timaios Çevirisi ve Açıklaması*. çev. Özgüç Orhan. İstanbul: Albaraka Yayınları, 2022.

Damien Janos, "‘Active Nature’ and Other Striking Features of Abū Bishr Mattā ibn Yūnus’s Cosmology as Reconstructed from His Commentary on Aristotle’s Physics". *Ideas in Motion in Baghdad and Beyond*, ed. Damien Janos. Leiden: Brill, 2015. 135-177.

Deck, John. *Nature, Contemplation and The One*. Canada: University of Toronto Press, 1967.

Fazzo, Silvia ve Wiesner, Hillary. "Alexander of Aphrodisias in the Kindi Circle and in Al-Kindi’s Cosmology". *Arabic Sciences and Philosophy*, 3/1, (1993), 119-153.

Frank, Richard M. "Islamic Philosophy and the Classical Tradition: Essays presented by his Friends and Pupils to Richard Walzer on his Seventieth Birthday. Edited by S. M. Stern, Albert Hourani, And Vivian Brown. Pp. Viii + 549. Columbia: University Of South Carolina Press. 1972. \$25.00.". *Journal of the American Oriental Society*, 96/2, (1976), 287-290.

Genequand, Charles. *Alexander Of Aphrodisias On The Cosmos*. Leiden: Brill, 2001.

Gerson, Lloyd P. "Plotinus on Logos". *Neoplatonism and the Philosophy of Nature*. ed. James Wilberding and Christoph Horn. 17-29. Oxford Scholarship Online, 2012.

<https://plato.stanford.edu/entries/stoicism/#Phys> erişim: 18.09.2025 00.31.

İbn Miskeveyh. *el-Fevzu'l-asğar*. Beyrut: y.y, 1901.

İbn Miskeveyh. *el-Fevzü'l-asğar*. çev. Emrah Alağaç ve Mehmet Zahit Sezer, İstanbul: Endülüs Kitap, 2020.

İbn Sînâ. *el-Hikmetü'l-meşrikiyye*. Ahmet Özcan, *İbn Sînâ'nın el-Hikmetü'l-Meşrikiyye Adlı Eseri ve Tabiat Felsefesi*, İstanbul, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 1993.

İbn Sînâ. *Fizik I*. çev. Muhittin Macit ve Ferruh Özpilavcı. İstanbul: Litera Yayıncılık, 2004.

İbn Sînâ. *Metafizik II*. çev. Ekrem Demirli ve Ömer Türker. İstanbul: Litera Yayıncılık, 2005.

İbn Sînâ. *Necât*. çev. Kübra Şenel. İstanbul: Kabcacı Yayıncılık, 2012.

Kindî. “Göklerin Allah’a Secde ve İtaat Edişi Üzerine”. Mahmut Kaya, *Kindî Felsefi Risâleler*. 229-238. İstanbul: Klasik Yayınları, 2014.

Kraemer, Joel L. *Philosophy In The Renaissance of Islam Abu Sulayman Al-Sijistani And His Circle*. Leiden: Brill, 1986.

Lammer, Andreas. *The Elements of Avicenna’s Physics*. Berlin: De Gruyter, 2018.

Leclerc, Ivor. *The Nature of Physical Existence*. Londra: George Allen & Unwin Ltd., 1972.

Lettingck, Paul. *Aristotle’s Physics and Its Reception In The Arabic World With An Edition Of The Unpublished Parts Of Ibn Bajja’s Commentary On The Physics*. Leiden: Brill, 1994.

Martijn, Marije. *Proclus on Nature Philosophy of Nature and Its Methods in Proclus’ Commentary on Plato’s Timaeus*. Leiden: Brill, 2010.

Molacı, Melike. *Stoa Fiziği*. İstanbul: Çizgi Kitabevi, 2020.

Pines, Shlomo. “The Spiritual Force Permeating the Cosmos According to a Passage in the Treatise on the Principles of the All Ascribed to Alexander of Aphrodisias”. *Studies in Arabic Versions of Greek Texts and in Mediaeval Science, Collected Works vol. II*. Leiden: Brill, 1986, 252-55.

Plotinus. *The Enneads*. çev. Stephen Mackenna. Londra: Faber and Faber Limited, 1969.

Preus, Anthony. “Aristotle’s ‘Nature uses...’”. *Apeiron*, 3/2, (1969), 20-33.

Proclus. *Commentary on Plato’s Parmenides*. çev. Glenn R. Morrow ve John M. Dillon, Princeton; Princeton University Press, 1987.

Proclus. *Commentary on Plato’s Republic, v. 2*. çev. Dirk Baltzly. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.

Proclus. *Commentary on Plato’s Timaeus, v. 1*. çev. Harold Tarrant. New York: Cambridge University Press, 2006.

Proclus. *Commentary on Plato’s Timaeus, v. 3*. çev. Dirk Baltzly. New York: Cambridge University Press, 2007.

Râzî, Ebû Bekir. “[Meta]Fizik Hakkında Makale”, *Felsefe Risaleleri*, çev. Mahmut Kaya. 218-253. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2016.

Simplicius. *On Aristotle Physics 2*. çev. Barrie Fleet, Londra: Bloomsbury Publishing, 2014.

Siorvanes, Lucas. *Proclus on The Elements And The Celestial Bodies Physical Thought In Late Neoplatonism*. Londra: University College London, Doktora Tezi, 1986.

Sorabji, Richard. *Philosophy of the Commentators, 200-600, vol. 2: Physics*. Londra: Duckworth, 2004.

Taş, İsmail. *Ebu Süleyman es-Sicistani ve Felsefesi*. Konya: Palet Yayınları, 2019.

Tevhîdî, Ebû Hayyân. *el-İmtâ' ve'l-Mu'ânese III*. neşr. Ahmed Emin ve Ahmed ez-Zeyn. Dâru mektebeti'l-hayât, 2019.

Tevhîdî, Ebû Hayyân. *el-Mukâbesât*. thk. Hasan Sündübî. Kahire: Dâru Sü'âdi's-sabâh, 1992.

Todd, Robert B. *Alexander Of Aphrodisias On Stoic Physics A Study Of The De Mixtione With Preliminary Essays, Text, Translation And Commentary*. Leiden: Brill, 1976.

Üçer, İbrahim Halil. *İbn Sînâ Felsefesinde Suret, Cevher ve Varlık*. İstanbul: Klasik Yayınları, 2017.

Weisheipl, James Athanasius. "Aristotle's concept of nature: Avicenna and Aquinas". *Approaches to Nature in the Middle Ages Papers of the Tenth Annual Conference of the Center for Medieval and Early Renaissance Studies*. ed. Lawrence D. Roberts. 137-160. Binghamton: Center for Medieval & Early Renaissance Studies, 1982.

Wilberding, James. "The Revolutionary Embryology of The Neoplatonists". *Oxford Studies in Ancient Philosophy*. 49/1, Oxford: Clarendon Press, 2015, 321–362.

Wisnovsky, Robert. "Towards a History of Avicenna's Distinction between Immanent and Transcendent Causes", ed. David C. Reisman ve Ahmed H. al-Rahim, *Before and After Avicenna. Proceedings of the First Conference of the Avicenna Study Group*. Leiden: Brill, 2003.

Etik Beyan / Ethical Statement

Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur.

It is declared that scientific and ethical principles have been followed while carrying out and writing this study and that all the sources used have been properly cited.

Yazar(lar) / Author(s)

Selime Çınar

Finansman / Funding

Yazar bu araştırmayı desteklemek için herhangi bir dış fon almadığını kabul eder.

The author acknowledges that received not external funding support of this research.

Çıkar Çatışması / Competing Interests

Yazar, çıkar çatışması olmadığını beyan ederler.

The author declares that he have no competing interests.